

*Хурсанова Л.Б.
докторант
Ташкентский государственный университет
узбекского языка и литературы имени Алишера Навои
Узбекистан*

ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦИЯ «ТЕРПЕНИЕ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Аннотация. В данной статье описывается генезис концепция «терпение», его формирование в лингвистике, а также различные взгляды мировых философов на «терпение».

Ключевые слова: терпение, понятие, генезис, философия, языковая картина мира.

*Khursanova L.B.
doctoral student
Tashkent State University of Uzbek Language and Literature named after
Alisher Navoi
Uzbekistan*

GENESIS OF THE CONCEPT OF “PATIENCE” IN THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD

Annotation. This article describes the genesis of the concept of “patience”, its formation in linguistics, as well as the different views of world philosophers on “patience”.

Key words: patience, concept, genesis, philosophy, linguistic picture of the world.

Наше исследование показало, что в европейской философской литературе понятие *«терпение»* рассматривается в связи с четырьмя основными контекстами, при этом установлено, что возникновение каждого контекста обусловлено исследованиями ученых-философов. Первый из них — это контекст греческого философа Аристотеля, где мы видим, что терпение — это характеристика (атрибут) материального и идеального мира. Второй контекст относится к Аристотелю и древнеримскому философу Тертуллиану, которые подчеркивали терпение как человеческую добродетель, связанную с болью и удовольствием. Третий — контекст *терпения* с определением субъективной потребности в *страдании*, данным немецким философом Иммануилом Кантом. Последний контекст дал

немецкий философ А. Шопенгауэр, назвавший терпение основой человеческой жизни и фундаментом общества.

В философии генезис терпения связан с процессами описания мира человеком, формированием абстрактных норм поведения и воплощением этого поведения в конкретной ситуации. Философия превосходит другие науки именно потому, что пытается проникнуть в природу терпения и объяснить его значение. Первые попытки описать терпение как одно из ценных человеческих качеств восходят к Сократу. Анализируя такие моральные качества человека, как добро и зло, интерес и счастье, философ придавал большое значение терпению. Потому что, по его мнению, он подчеркивает, что терпение – это единственное качество/добродетель, позволяющее человеку переносить и терпеть проблемы, которые могут прийти от жизни как «инструмента мышления». Цитируя эти мысли, учёный также подчеркивает, что терпение – это чувство на земле, отделяющее человека от животных. Сократ считал, что терпеливый человек может достичь высоких целей в жизни [1, с. 140].

По Аристотелю, терпение — это психическое состояние, возникающее в процессе воспитания и образования. Аристотель анализирует терпение как высокую человеческую добродетель, считает его добрым и достойным похвалы и подчеркивает, что терпение — одно из главных качеств человека, проявляющееся в действии вместе с сознанием. Он указывает, что всякая добродетель нуждается в практике, поэтому для человека всегда важны терпение, нравственная устойчивость и сильная воля.

Платон, изучая добродетели, познание которых является основой человеческой жизни, называл терпение одной из главных добродетелей человека и называл его «истинным мужеством», поскольку оно было даром Божиим, данным человеку независимо от содержания познания человека. Боже мой, настоящая храбрость. При этом он отдаёт приоритет спокойствию, терпению и вежливости [2].

Философия различает физическое и моральное терпение. По Аристотелю, физическая выносливость — это процесс, с помощью которого человек может преодолеть страдания, с которыми он сталкивается в жизни. Возможности физической выносливости философ разделяет на «необходимую» и «ненужную» части. «Предметы первой необходимости» — это вещи, которые невозможно прожить без еды, сна и других физических потребностей. Кроме того, люди упорно трудятся, чтобы достичь того, что философ назвал «ненужными/не столь важными» вещами: богатства, уважения, победы и тому подобного. Подчеркивая душевные страдания, которые переживает человек, философ выдвигает мысль о том, что ему дано терпение переносить все существующие проблемы, соприкасающиеся с окружающим миром. Он говорит, что нравственное терпение – это способность переносить боль и удовольствие.

Платон понимает способность испытывать и преодолевать физические потребности на основе физической выносливости. Нравственное терпение, по его мнению, есть способность переносить эмоции, вызванные страданием, «терпеть несправедливость». Интересно отметить, что физическая выносливость присуща не только человеку, но и животным, любому живому существу. Но следует отметить, что эти два вида терпения строго связаны, имеют одну основу и взаимодействуют друг с другом. Однако моральная выносливость всегда преобладает над физической.

Терпение человека обусловлено субъективным фактором и на концептуальном уровне, с морально-идеологической целью, воспринимается как причина его надежды на добро [3, с. 154; 7, с. 45-47]. Кроме того, человек всегда старается доказать в обществе, кто он есть, и показать, на что он способен. Его психика всегда испытывает потребность в очищении, наслаждении достижениями и достижениями, сдержанности и терпении.

Греческий философ Платон описывает терпение как подчиненное разуму. Он говорит, что если человеческий дух склонен терпеть и терпеть и если он управляется разумом, то это обязательно принесет человеку добрый конец [4, с. 599]. Однако терпение также может формировать эмоции. Такое терпение приходит естественно и помогает быстро изменить свое отношение к тому, что происходит в жизни. Например, человек, потерявший близкого человека, переопределяет свое место в этом мире, меняет свои ценности и жизненные принципы [6, с. 14-19].

Однако в то же время терпение может формировать и эмоции. Такое терпение приходит естественно и помогает быстро изменить отношение человека к тому, что происходит в его жизни. Например, человек, потерявший близкого человека, переопределяет свое место в этом мире, меняет свои ценности и жизненные принципы.

Терпение настолько необходимо на пути к обителям Божия блаженства, что без терпения никто не может ни повелеть, ни совершить какую-либо работу. Тертуллиан подчеркивает высокую ценность терпения и утверждает, что ни одно живое существо не может жить без терпения, потому что через терпение открывается путь к спасению. В этом случае терпение становится формой любви, которая является величайшей тайной веры. Настоящая любовь/привязанность не ломается в испытаниях, она терпит, потому что щедра и предана. Философ Тертуллиан говорит, что на пути терпения теряются все знания, способность предсказывать будущее и всякая другая предсказуемость. Кроме того, Тертуллиан подчеркивал важность терпения, считая, что если терпение не поможет, то здоровье веры и твердость Господней дисциплины не могут быть легко достигнуты [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Философы добавляют к мнению, что терпение занимает особое место в жизни человека, особенно в жизни религиозных людей, что оно укрепляет веру, поощряет любовь и привязанность, учит смирению, защищает нас от гордыни, управляет нашим телом, укрепляет душу, подавляет желания и искушения, и в качестве вывода можно сказать, что управление жизнью людей предоставлено Богу.

Использованные источники:

1. Xenophon. The Memorabilia of Socrates, in Russian. Moscow: Nauka. P. 140. 1993.
2. The Works of Plato Abridg'd: with an Account of His Life, Philosophy, Morals and Politicks. Volume 2. Retrieved December 3, 2019 from: <https://books.google.com.ua/books?id=PQRjWH2KqxUC&pg=PA210&dq=plato+about+patience&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwiE7MawkpjmAhWxllsKHe7KDSYQ6AEIPTAC#v=onepage&q=patience&f=false>
3. Aristotle. Metaphysics. Translation. Commentary. Interpretation, in Russian. St. Petersburg: Aleteyya. Kiev: Elgar. P. 154. 2002.
4. Plato. Menon (Meno, in Russian). In Plato's Collection Works. Volume 1. Moscow: Mysl. p. 599. 1990.
5. Tertullian's letter on Patience. Retrieved December 3, 2019 from: http://www.pseudepigrapha.com/LostBooks/tertullian_patience.htm
6. Khursanov N.I. (2023). SOME VIEWS ON THE LINGUISTIC-PRAGMATIC STUDY OF DRAMATIC TEXTS. *Мировая наука*, (5 (74)), 14-19.
7. Davletnazarova, L. (2022). SOME REVIEWS ON MATHEMATIC LINGUISTICS. *COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS*, 1(1).
8. Khursanov, N. (2023, May). CORRESPONDENCES, ANALOGIES AND DIFFERENCES OF CORPORA. In «УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ВОПРОСЫ» *Международная научно-практическая конференция* (Vol. 2, No. 2).